

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG).

PROCEDIMIENTO OPERATIVO (PO).

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

Elaborado	Yusimy Delgado Pita	Esp. Desarrollo y Tecnología	
Revisado	Rolando Reyes Rodrigues	Director de Desarrollo. RD	
Aprobado	Abel Rodríguez Hernández	DirectorGeneral.	

1. Objetivo. Establecer el proceso de evaluación, selección y adquisición de nuevas o mejoradas tecnologías.

2. Alcance. Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica.

3. Términos y Definiciones.

Tecnología: Conjunto de recursos técnicos propios de una actividad que pueden ser utilizados de forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos o para la prestación de servicios. Saber hacer de la organización.

Transferencia de Tecnología: Acción de transferir información, conocimientos y saberes en forma de maquinaria y equipos (tecnología incorporada) o en forma intangible (tecnología no incorporada en bienes de capital), requeridos para la fabricación de un producto, la aplicación de un procedimiento o la prestación de un servicio.

Tecnologías incorporadas en bienes de capital: Maquinarias y equipos con desempeño tecnológico mejorado (incluso software integrado) vinculado con las innovaciones realizadas por la organización.

Tecnologías no incorporadas en bienes de capital: Son tecnologías que se adquieren bajo la forma de patente, invenciones no patentadas, licencias, informes de Know-how, marcas de fábricas, diseños, modelos de utilidad, compra de servicios de I+D + i y otros servicios con un contenido tecnológico.

KnowHow: Anglismo que significa modo de hacer o conocimiento y tecnologías dinamizadas sobre procesos, productos, formas de hacer institucionales, organizacionales y otras. Es un proceso acumulativo, en el tiempo y el espacio, de saber hacer, de alcanzar pericia.

Licencia Tecnológica: Documento técnico administrativo que autoriza a una entidad inversionista a ejercer una actividad de importación de determinada tecnología o la aplicación de una tecnología de procedencia nacional para la ejecución de un proyecto, obra o actividad y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la Licencia Tecnológica debe cumplir.

4. Documentos de referencias.

Ley 118 / 2014. De la inversión extranjera.

Decreto ley 252/2007. Sobre la continuidad y el fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial cubano.

Decreto 281/2007. Consejo de Ministros. Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal.

Decreto No. 327 / 2015 Consejo de Ministros. Normativas generales del proceso inversionista.

Resolución 224/2014. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Procedimiento de los permisos requeridos en el proceso inversionista para la tecnología que se otorgan por el ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente

Resolución 44/2012. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Reglamento para el proceso de elaboración, aprobación, planificación, ejecución y control de los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

NC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos.

NC - ISO 1401:2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

Resolución No 60. Contraloría General de la República de Cuba.

PO. Gestión de proyectos.

5. Responsabilidades.

Director General: Es responsable de hacer cumplir el procedimiento.

Directores Funcionales y de UEB: Responsables de cumplir lo establecido en el procedimiento.

Responsable de Ciencia e innovación tecnológica: Gestiona el procedimiento.

6. Desarrollo.

6.1. Generalidades:

El proceso de transferencia de tecnológica implica, en la organización, una interrelación sistemática de recursos humanos, financieros, económicos, tecnológicos,

legales, ambientales y sociales, que de no estar presente conducen al fracaso del proceso. Las bases fundamentales que garantizan una transferencia tecnológica efectiva pueden ser:

- ❖ Inventario del patrimonio tecnológico de la organización.
- ❖ Los resultados de las auditorías tecnológicas realizadas.
- ❖ La capacidad de los recursos humanos disponibles.
- ❖ La disponibilidad de recursos financieros y materiales.
- ❖ La información científica y tecnológica disponible.
- ❖ La evaluación del proveedor de la tecnología.
- ❖ La legislación vigente.
- ❖ Los riesgos ambientales que implica la transferencia.
- ❖ El impacto social que provocaría la transferencia.
- ❖ Otros.

Pueden ser objeto de transferencia tecnológica en él:

Ámbito General: Patentes, Nombres comerciales, Diseños industriales, Instrucciones, manuales, especificaciones, Estudios técnicos de instalación, Asistencia técnica, Formación y Programas informáticos.

Ámbito Técnico: Procedimientos de investigación, técnicas de producción y ensamblaje, de gestión de la producción, de control de calidad, de cálculo del precio, de compra de materias primas, de gestión de inventarios y de formación de personal técnico, entre otras.

Ámbito Comercial: Técnicas de estudio de mercado, de ventas, de lanzamiento de nuevos productos, de publicidad, promoción y relaciones públicas, de elección y optimización de puntos de distribución.

Ámbito de Gestión: Técnicas de contabilidad y control de costos, de gestión presupuestaria, de evaluación de proyectos de inversión y de reclutamiento.

6.2. Pasos o etapas para la Transferencia de Tecnología.

6.2.1. Identificación de las demandas tecnológicas y proveedores

La organización debe conocer cuáles son las tecnologías que explota y su situación, para ello debe inventariar y evaluar las mismas. A partir del registro y evaluación de las tecnologías disponibles en la empresa, se determinan las necesidades que tiene la organización en cuanto a tecnologías. Se crea el **R. Demandas Tecnológicas**.

Una vez identificadas las demandas tecnológicas, se analiza las soluciones disponibles en las entidades con la que se tiene vínculos científicos técnicos (proveedores tecnológicos de la organización). De no existir una oferta viables se realizara una búsqueda especializada para identificar otro proveedor capaz de satisfacer las demandas tecnológicas existentes.

6.2.2. Evaluación y selección de tecnología:

Las ofertas de los proveedores deben ser evaluadas integralmente por los miembros del Consejo Técnico Asesor o por un grupo expertos interno externos considerando los siguientes criterios, entre otros:

- ❖ Productividad, grado de automatización, complejidad operacional.
- ❖ Precio, Costo y beneficio.
- ❖ Impactos ambientales.
- ❖ Análisis de riesgos.
- ❖ Análisis de los índices de consumo y recursos energéticos.
- ❖ Origen de las principales materias primas.

Concluida la evaluación se presenta ante el CITMA el Acta de aceptación y la solicitud de Licencia tecnológica. Una vez aprobada la licencia se crea el **R. Relación de tecnologías aprobadas para transferir**.

6.2.3. Negociación

A partir de la aprobación de la transferencia tecnología, los demandantes se ponen en contacto con los proveedores para analizar las condiciones y términos del contrato.

6.2.4. Asimilación

Etapas en la cual se adquieren formalmente los conocimientos de la tecnología transferida. En esta etapa los responsables deben analizar los resultados obtenidos para lograr el éxito de la transferencia.

6.2.5. Adaptación:

Implica hacer las adaptaciones y cambios necesarios por parte de la organización receptora para el buen funcionamiento y aplicación de la tecnología transferida.

6.2.6. Explotación

Consiste en aplicar o poner a producir en las condiciones de la organización receptora la tecnología transferida con el fin de obtener resultados. Al materializar esta etapa se plasma en el Registro de tecnologías de la organización.

6.2.7. Difusión

Difundir entre otras empresas, entidades y centros de investigación conozcan sobre la nueva tecnología importada, la cual puede resultarle de gran utilidad.

6.2.7. Mejoras e innovaciones

Se concibe como la última etapa del proceso e implica que el que adquiere la tecnología llegue a dominarla y lo demuestre con la creación de mejoras e incluso innovaciones sobre lo cedido.

Todas las etapas descritas anteriormente se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, ya que el resultado de una constituye el punto de partida de otra. Para el logro exitoso de la transferencia tecnológica debe observarse las normativas de carácter internacional, nacional, ramal y empresarial que rigen este proceso.

7. Registros.

DEMANDAS TECNOLÓGICAS.

RELACIÓN DE TECNOLOGÍAS APROBADAS PARA TRANSFERIR.

8. Anexos.